

3. RAZA, CLASE, GÉNERO. DESCOLONIZANDO A LA IZQUIERDA

España y lo *moro*: ambigüedades coloniales y políticas

Daniel Gil-Benumeya

■ “Capturamos hoy a un moro herido. Era tan oscuro como yo. Muchacho, le dije, ¿qué haces aquí combatiendo contra la libertad?” El activista afroamericano Langston Hughes, que visitó Madrid en 1937, expresaba así algo que resultaba paradójico para muchos de los simpatizantes de la República: cómo los marroquíes colonizados tomaban partido por los militares colonizadores, mientras que la propaganda republicana exhibía el racismo más inmisericorde, explotando en su favor todos los mitos nacionalcatólicos contra la *segunda invasión* de España por los *moros*. Escribía Hughes:

“La mayoría de los voluntarios afroamericanos que atendieron al llamamiento de la Internacional Comunista en 1936 y acudieron a combatir contra las fuerzas fascistas de Franco en la guerra civil española fueron inspirados no solo por ideales socialistas y antiimperialistas, sino también por una conciencia panafricanista que estimaba la España islámica como una época gloriosa en la que la civilización africana se había extendido a Europa. Inspirados en el pasado árabe, estos combatientes negros albergaban la esperanza de rescatar una España tolerante y pluralista de las llamas del fascismo europeo. Muchos se quedaron estupefactos por el empleo que hacía Franco de tropas moras en su cruzada anticomunista, por el furibundo racismo antimusulmán de las fuerzas republicanas y, más en general, por cómo el moro y las relaciones históricas de España con el mundo islámico parecían ser tan centrales en una guerra civil que se libraba claramente por razones domésticas” (cit. en Aidi, 2006, p. 67).

Edward Said señalaba la dificultad de aplicar el análisis desarrollado en *Orientalismo* a España, donde el islam, decía, no es totalmente un *otro* distante con el que se establece una relación imperial, sino también una parte sustancial de la cultura española. Said reconocía lo precario de sus conocimientos sobre Al-Ándalus y lo limitado de sus fuentes (Américo

3. PLURAL

Castro y Juan Goytisolo), que le llevaban a afirmaciones algo extremas como que “el islam y la cultura española se habitan mutuamente en lugar de confrontarse con beligerancia” (Said, 2008, pp. 9-10). Es innegable que lo árabe, lo islámico, lo *oriental* o lo *moro* **1/** poseen en el caso ibérico unos rasgos de familiaridad y vecindad (aunque no siempre bien avenida) inexistentes en los contextos coloniales estudiados por Said. En España siempre es discutible hasta qué punto el *otro* (magrebí, musulmán, etc.) no es una cierta versión de uno mismo; de ahí que la historiografía de Al-Ándalus sea más conflictiva que la de cualquier otro periodo de la historia peninsular y esté tan lastrada por posicionamientos políticos del presente. Sin embargo, esa familiaridad no solo es perfectamente compatible con una relación imperial, sino que de hecho, en algunos momentos, ha sido utilizada para legitimarla. Barbara Fuchs (2011) o el propio Goytisolo (1981) han mostrado cómo, desde que los Reyes Católicos y los Austrias emprendieron la liquidación de la herencia andalusí, maurofobia y maurofilia han convivido en una relación de complementariedad, dándose el relevo según las conveniencias del contexto. La imagen del *moro* violento, depravado y fanático coexiste con otra, a menudo formada con clichés complementarios –valiente, sensual, idealista–, que puede usarse para justificar la hostilidad hacia el primero. Estos dos arquetipos se combinan, además, con la dimensión espacial del *aquí* y el *allí*, puesto que, en definitiva, históricamente el *moro* pertenece a las dos orillas del Estrecho. Lo usual es que el *moro* bueno –el buen abencerraje **2/**, siguiendo el modelo literario– corresponda a *nuestra* orilla y el malo a la de enfrente, pero no siempre se ha resuelto de este modo.

Obviamente, no es posible desgranar aquí las múltiples coyunturas a las que esto da lugar y cómo evolucionan históricamente. Remito para ello a obras como las de Eloy Martín Corrales (2004) o Josep-Lluís Mateo Dieste (2017). Lo que sí voy a intentar es mostrar algunas de las implicaciones que han tenido estas ambivalencias en la historia colonial y poscolonial española y cómo se articulan, a veces de manera sorprendente –como en la anécdota que abre este artículo–, tanto con los posicionamientos políticos como con la geometría variable de las líneas abismales que fundamentan la colonialidad.

La *guerra de África* de 1859-1860, que inauguró la penetración colonial española en Marruecos, reactivó una dialéctica de lucha contra el *moro* que estaba adormecida. El imperio español y el marroquí se habían tratado durante largo tiempo de tú a tú, pero a mediados del siglo XIX las diferencias militares y económicas favorecían al primero, o lo que

1/ Aunque en la actualidad suele tener connotaciones despectivas, utilizo a lo largo del texto este término histórico que engloba de manera difusa lo islámico, lo andalusí, lo árabe y lo norteafricano, y que creo que sigue vigente en el imaginario social.

2/ El abencerraje es un personaje literario del siglo XVI que encarna a un *caballero moro* ideal, con virtudes asimilables a las de la nobleza castellana y que, por tanto, subraya a la vez la no asimilabilidad de la masa de *moros* realmente existentes, los moriscos.

quedaba de él. La guerra fue una oportunidad para que el incipiente Estado liberal español se identificara con la libertad, la civilización y el progreso, y recuperara al tradicional antagonista *moro*, ahora reconstruido de acuerdo con las lógicas ilustradas, evolucionistas y racialistas: atrasado, bárbaro, irracional, déspota. La colonización de Marruecos se convirtió en un elemento central de la política española al final del siglo, cuando la independencia de las últimas colonias hizo que la burguesía española buscara desesperadamente tener un lugar en el reparto de África y especialmente en Marruecos. Los discursos coloniales combinaban o alternaban la maurofobia y la maurofilia en función de lo que requiriera el contexto. Si los *indígenas* (categoría racial inferiorizante que englobaba, salvo excepciones, a todos los no europeos) se resistían a ser *pacificados*, como ocurrió entre 1909 y 1927, emergía todo el catálogo de estigmas que denotaban crueldad, fanatismo y lascivia, y desde luego la más absoluta alteridad. Los conservadores podían invocar entonces el testamento de Isabel la Católica, que exhortaba a continuar en África la lucha contra el infiel. Por el contrario, cuando se quería justificar de un modo más amable la legitimidad de la colonización, los liberales sacaban a relucir la historia de Al-Ándalus, las similitudes culturales y geográficas y los lazos históricos y se apelaba a la *comunidad de raza* entre españoles y marroquíes, de acuerdo con la cual los primeros serían una especie de hermanos mayores, pero hermanos al fin y al cabo, de los segundos. Hay que señalar que el colonialismo español hizo un uso particular de la noción de raza, que por lo demás tampoco tenía un significado unívoco en todos los contextos coloniales.

La idea de que, como heredera de Al-Ándalus, España no podía sentirse extranjera en Marruecos es tanto más curiosa teniendo en cuenta que la construcción del Estado-nación español se basa justamente en la negación de las raíces islámicas y judías y que la ideología nacionalcatólica, forjada con esfuerzo desde el siglo XVI, fue hegemónica, por no decir oficial, durante todo el periodo colonial, incluido el republicano. Como lo sigue siendo hoy. No obstante, el discurso colonial consiguió hacer compatibles ambas cosas bajo la noción de *España musulmana*, que funcionó hasta extremos insólitos hoy en día: existieron por ejemplo proyectos para des-cristianizar la Mezquita de Córdoba y convertirla en lugar de memoria o incluso permitir en la misma el culto islámico. Así lo propusieron desde los primeros andalucistas, liberales, que trataban de atraerse el favor del nacionalismo árabe y panislámico, hasta sectores del propio régimen de Franco en pleno fervor de *amistad hispano-árabe* tras la guerra civil. Pasando por sendas propuestas presentadas en las Cortes de la República (por el PSOE e Izquierda Republicana, respectivamente). También sirvió para que proliferaran las instituciones y programas dedicados al estudio de Al-Ándalus y a la cooperación con el mundo árabe. Más aún, la lógica colonial permitió más tarde que los *indígenas* marroquíes, saharauis o guineanos tuvieran procuradores en Cortes o que un marroquí llegara

3. PLURAL

a formar parte de la cúpula del régimen como capitán general de Galicia y Canarias **3/**.

La reivindicación del pasado también ayudaba a las taxonomías coloniales. Los judíos, en Marruecos, fueron elevados por encima de la categoría de *indígenas* por su origen sefardí (aunque Francia hizo otro tanto en sus colonias). En cuanto a los *moros*, sobre todo después de la enconada resistencia que había presentado el Rif, los descendientes reales o supuestos de andalusíes y moriscos y los *árabes* eran tenidos por más civilizados y cercanos que los campesinos *bereberes*, a los que se presentaba como bárbaros y sanguinarios (en Argelia, Francia elaboró el relato opuesto). Estas taxonomías ayudaban a la justificación de la violencia colonial, en la que se empleaba a las propias tropas *indígenas*, cuyos excesos inducidos (pillaje, violaciones, crueldad) podían justificarse por el primitivismo tanto de los victimarios como de sus víctimas.

Sin embargo, la lógica de la violencia colonial también se extrapoló a la península durante la revolución de Asturias y la guerra civil: la violencia desbocada de las tropas de Marruecos (legionarios y regulares) contra una parte de los propios habitantes de la metrópoli representó una inversión momentánea de las jerarquías coloniales y puso a prueba los posicionamientos anticolonialistas y antirracistas. Debe tenerse en cuenta que

... la lógica de la violencia colonial también se extrapoló a la península durante la revolución de Asturias y la guerra civil

las lógicas racialistas eran también de consumo interno: la frenología, por ejemplo, servía para estudiar a los pueblos primitivos, pero también se aplicaba a las clases peligrosas locales, incluidas determinadas

categorías políticas (recuérdense las *investigaciones* de Vallejo-Nájera sobre la degeneración de la raza española con los presos políticos de posguerra). La propia noción de lo *moro* como versión deformada de lo español era de uso corriente tanto en la cultura popular, donde designaba lo extraño, lo atrasado, lo atávico, etc. —compárese con el actual *Españistán*—, como en el lenguaje político. Onésimo Redondo, cofundador de las JONS, identificaba el comunismo con el islam y el anticomunismo

con la Reconquista: “No le falta, para acreditar la semejanza, ni el concurso fanático de hordas mesiánicas aficionadas a la guerra tumultuosa, sedientas de placeres y de victorias vengativas, gustosa de la violencia sanguinaria”. Así, no era extraño que fueran particular-

3/ El teniente general Mohamed Mizzián, rifeño, es un ejemplo de las ambivalencias coloniales. Además de figura destacada de la guerra civil y amigo personal de Franco, participó dos veces en la pacificación a sangre y fuego del Rif: una como oficial del ejército colonial español y otra como mariscal de campo en el Marruecos independiente.

mente proclives a la conflictividad social “las provincias del sur, donde la sangre mora perdura en el subsuelo de la raza” (Redondo, 1939: 58-59). Análisis similares se venían haciendo desde el siglo anterior con el bandolerismo o el anarquismo. Con estos parámetros, era perfectamente posible *indigenizar* la disidencia política de la metrópoli y *pacificarla* con una violencia similar a la empleada contra los indígenas. De hecho, existió en las filas republicanas esta idea de que el fracaso de la República había convertido a España en un Estado fallido, como Marruecos, y la guerra no era otra cosa que el inicio de la conquista y del reparto colonial que espera a todas las “*naciones muertas*” (Reparaz, 1937).

Con la llegada de tropas marroquíes para reprimir la revolución de 1934 en Asturias resurgieron todos los estigmas que se habían utilizado durante la guerra del Rif, con dos añadidos. Por un lado, se mezclaron con la retórica de la Reconquista y la exaltación de los mitos del nacionalismo español, debido al poder simbólico que tenía la presencia —el *regreso*— de los *moros* a las tierras de don Pelayo. Por otro, esos estigmas y esos mitos fueron profusamente utilizados por la propaganda de izquierdas, prefigurando lo que ocurriría durante la guerra civil. Una década antes, las organizaciones del movimiento obrero, y sobre todo los anarquistas, habían explotado políticamente el rechazo popular a la guerra en Marruecos. El anticolonialismo de la izquierda constituía ante todo un recurso para la confrontación política y las secciones o agrupaciones de los partidos y sindicatos en Marruecos funcionaban básicamente como una prolongación de la política nacional. La llegada de la República defraudó las expectativas anticoloniales marroquíes: el nuevo régimen no solo fue continuista, sino que en muchos aspectos amplificó la penetración colonial (ocupación del Sahara occidental y de Ifni) y la represión contra el nacionalismo local (la manifestación del 14 de abril en Tetuán fue reprimida a tiros por las tropas indígenas). Es cierto que la República tuvo gobiernos de diverso signo, pero también es verdad que, en general, la inestabilidad que caracterizó toda la etapa fue un acicate para que las organizaciones de izquierdas, que se habían mostrado críticas con la política colonial desde la oposición, fueran ahora más cautas. Dos factores pesaron especialmente en estas nuevas posiciones: el temor a contrariar al ejército y el cuidado en no hacer nada que chocara con la política del Protectorado francés, ya que Francia era una de las grandes aliadas de la República. Ni siquiera en plena guerra civil las autoridades republicanas fueron capaces de secundar los diversos planes de sublevación en Marruecos, que habrían podido destruir la retaguardia franquista, por temor a cuestionar el *statu quo* colonial. Mijaíl Koltsov, que se cuidaba mucho de criticar a la República en las crónicas que mandaba a *Pravda*, escribía sin embargo:

“Los propios republicanos son también culpables en mucho. A los combatientes nada dicen del estado de ánimo de los

3. PLURAL

rifeños movilizados. Los milicianos ven en los moros enemigos irreconciliables. En los círculos madrileños –incluso en círculos sumamente destacados– aún se mantienen actitudes colonialistas. ¿Por qué el gobierno del Frente Popular no ha proclamado la autonomía de la provincia africana, por lo menos en la misma medida en que son autónomas otras regiones nacionales de España?” (Koltsov, 2009: 121-122).

Durante la República, el poder en Marruecos siguió en manos de los militares africanistas y sus redes clientelares. Fue el propio Franco quien, como en un ensayo de la guerra civil, dirigió, entre bastidores, la represión en Asturias. Dos años escasos después, la participación de decenas de miles de soldados marroquíes en el golpe de Estado provocó un reparto de los elementos del discurso colonial entre ambos bandos. La propaganda republicana explotó, con pocas excepciones, toda la batería de clichés que asimilaban al *moro* con la barbarie y la anti-España. En las filas del fascismo y el tradicionalismo, por el contrario, se exaltaban la hermandad y la historia común de España y Marruecos, llegando incluso a afirmar una comunidad de fe entre católicos y musulmanes frente al ateísmo rojo. En la *cruzada* franquista, los *moros* se convertían en cruzados, y los rojos tomaban su lugar como *moros*.

La imagen del *moro* fue central en la propaganda republicana por el rédito que de ella podía extraerse como elemento útil a la construcción del *nosotros* republicano frente al *otro* fascista. En una guerra civil resulta siempre más compleja la demonización del enemigo, imprescindible para justificar su eliminación simbólica y física. Por eso ambos bandos se afanaban en presentar al otro como extranjero –marioneta de la masonería y el comunismo internacionales en un caso; marioneta de Alemania e Italia en otro– y en ese punto la figura del *moro*, encarnación histórica de la alteridad en el discurso nacionalista español, prestó un gran servicio a la propaganda republicana. Hoy resulta insólito, pero la República reivindicó personajes y motivos fuertemente asociados al pensamiento reaccionario y católico como los de la reina Isabel y el cardenal Cisneros, el Cid (al que se exaltaba en el propio *Himno de Riego*), don Rodrigo, don Pelayo y hasta la Virgen de Covadonga. El mito de que los fascistas habían prometido a sus tropas una nueva conquista de Al-Ándalus, que tanto se parece al repertorio islamóforo actual, también era habitual en la propaganda republicana. La línea del frente se convertía así en una auténtica frontera civilizacional. Escribía Luis Pérez Infante en su elegía a Durruti (cit. en Caudet, 1978: 85):

¡Quién dijera, Manzanares,
pequeño río sin agua,
que tu cauce habría de ser
nuestro límite con África!

África, por supuesto, encarnaba todos los clichés mauróforos ampliamente difundidos. En su romance a Lina Ódena, dirigente de las JSU caída en el frente de Granada, el poeta del PCE Pascual Pla y Beltrán decía (cit. en Caudet, 1978: 80):

Lina Ódena está cercada,
cercada por los pinares.
Veinte moros la persiguen,
armados de veinte alfanjes.
Llevan la muerte en los ojos.
Llevan la peste en la sangre.
Pretenden viva cogerla,
para placeres salvajes.

La incomodidad que estos discursos podían generar en un sector de la izquierda –anarquistas, catalanistas y el POUM fueron más reticentes

... la maurofobia de una parte de las antiguas generaciones de la izquierda española sobrevivió a la guerra civil

a explotar repertorios españoles y racistas– pesaba menos que el rédito que se extraía de ellos. Merece la pena acercarse a la historia de Nayati Sidqi, agente palestino del Komintern que creó una *Agrupación Antifascista Hispanomarroquí*, y sus amargos desencuentros con

los dirigentes del PCE y la Junta de Defensa de Madrid ^{4/}.

La naturaleza selectiva de la memoria histórica ha borrado todo esto, pero la maurofobia de una parte de las antiguas generaciones de la izquierda española sobrevivió a la guerra civil. Gregorio Morán (2017, p. 995) cuenta cómo Dolores Ibárruri, candidata por Asturias en las elecciones del 77, “un buen día se sintió humillada porque, reunida con los parlamentarios asturianos, no le perdonaron sus canas y se chotearon de sus referencias a don Pelayo y a Covadonga”. También el historiador tunecino Abdelatif Ben Salem (2003) cuenta cómo en una de sus primeras charlas sobre la participación de voluntarios árabes en las filas de la República hubo de hacer frente a un indignado excombatiente republicano que consideraba que reivindicar a los *moros*, por muy antifascistas que fuesen, estaba fuera de lugar.

En el bando fascista ocurrió lo contrario. La importancia de las tropas marroquíes se tradujo en un giro de la política colonial, con concesiones inéditas como la legalización de dos partidos políticos nacionalistas mientras en la *España nacional* se

^{4/} Puede leerse la traducción de un fragmento de las memorias de Nayati Sidqi en Paradela, 2004 (accesible en internet). Para un relato más amplio y contextualizado, puede verse Ben Salem, 2011.

3. PLURAL

ilegalizaban todos. La insistencia en los vínculos históricos, culturales y espirituales de españoles y marroquíes se acompañaba de gestos hacia los soldados *indígenas* en territorio español que hoy encenderían los ánimos conservadores y laicistas: construcción de mezquitas y cementerios, facilidades para la celebración de festividades religiosas y otras prácticas culturales, respeto por las prescripciones alimentarias y prohibición del proselitismo católico. Incluso se fletó un barco para peregrinar a la Meca en enero de 1937, que fue bombardeado por la aviación republicana. Ese mismo año, en una suerte de prefiguración nacionalcatólica del mito de las tres culturas, Franco (1941: 33) exaltaba un glorioso pasado medieval en el que, según él, “veíanse bajo la tutela tolerante del Estado católico las mezquitas y las sinagogas acogidas al espíritu comprensivo de la España católica”. Incluso se hicieron desaparecer las imágenes caricaturescas de los marroquíes que habían circulado en los años anteriores (y seguían haciéndolo en territorio republicano) y hasta las efigies de Santiago Matamoros aplastando bajo su caballo a unos desventurados sarracenos. Ello no impidió que la cultura popular siguiera cultivando esos clichés. La política de los primeros veinte años del franquismo siguió en esa tónica. Primero, porque confiaba en ampliar su zona de influencia en África a costa de una victoria del Eje, y más tarde, porque buscó en los países árabes emergentes un apoyo frente al ostracismo al que fue sometido el régimen en las Naciones Unidas. La orientación arabófila del franquismo –a la que se dio contenido con la creación de una serie de instituciones y programas de intercambio cultural más ambiciosos que los que existen hoy, a pesar de todo– se presentó como defensora del islam contra el colonialismo europeo (!), contra el comunismo y contra el sionismo, apoyado entonces por la URSS y sus adláteres. El franquismo situaba a España como puente entre Europa y el mundo islámico, pretendiendo que su expansión exterior, al contrario de la de las grandes potencias, ni siquiera podía calificarse de colonial en la medida en que España estaba “desprovista de prejuicios raciales de ninguna clase” –decía Franco– y los españoles no podían sentirse superiores a ningún otro pueblo (Nerín y Abad, 1997, p. 12).

Con la independencia de Marruecos en 1956 y, poco después, la guerra de Ifni llegó el cambio. Se acabó la amistad *hispanomarroquí* y se regresó al estereotipo negativo del *moro* traidor (por la *desagradecida* independencia y las nacionalizaciones de bienes europeos), déspota (por la centralización del poder en torno al rey, con toda su parafernalia arcaizante) y amenazador (por los desencuentros en torno a los enclaves españoles y el Sahara, o los conflictos pesqueros). Los rasgos positivos de la *hermandad* se desplazaron entonces hacia los saharauis, inicialmente porque seguían bajo administración española, y después precisamente por ser víctimas de la ocupación marroquí. Aquí se produjo cierta unanimidad política: la izquierda había sido refractaria al discurso arabófilo del franquismo y la deriva autoritaria y expansionista del Marruecos

independiente intensificó su desconfianza hacia ese país. En cambio, se intensificó la solidaridad con el pueblo saharauí en el exilio (al menos, desde la oposición). Sería interesante pensar en qué medida la imagen positiva de los saharauíes –y a veces los imazighen o *bereberes*– se construye todavía hoy en contraposición a la de los marroquíes (o marroquíes *árabes*), que llevan la carga de los viejos estereotipos.

Con el final del franquismo amainaron también los debates sobre el *ser* de España y su relación con el pasado andalusí que se habían dado en las décadas anteriores tanto en el interior del país como en el exilio. El nacional-catolicismo se fundamentaba en la idea de la Reconquista y no aceptaba por tanto como español nada que tuviera resonancias islámicas o judías. La solución para los propagandistas de la *hermandad hispanomarroquí* fue la idea de la *España musulmana*, es decir, considerar Al-Ándalus como un producto de la *raza* o del *espíritu* hispánico, solo superficialmente arabizado e islamizado y, por supuesto, claramente diferenciable y superior al resto del mundo del islam. Eso permitía sostener la existencia de una identidad común de marroquíes y españoles y, a la vez, la dominación colonial de los segundos sobre los primeros. En la diáspora es conocido el debate entre Claudio Sánchez Albornoz, representante del nacional-

catolicismo, que había ocupado varios cargos en el gobierno de la República y siguió haciéndolo en el exilio, y Américo Castro, liberal y antimarxista, defensor de la idea de las *tres culturas* (tres castas, decía él) que luego popularizaría Juan Goytisolo. Estos debates perdieron fuelle durante un tiempo, pero reaparecieron,

La inmigración marroquí reactivó desde sus inicios todos los lugares comunes sobre la *invasión* y sus peligros

renovados, con el cambio de siglo y la islamofobia. El famoso discurso de Aznar en Georgetown tras el 11M estableciendo un vínculo entre Al-Qaeda y Al-Ándalus, la lucha antiterrorista y la Reconquista, inauguró el nacionalcatolicismo del siglo XXI, expurgado de su retórica antijudía (por las alianzas liberales y neoconservadoras con el sionismo) y por tanto fundamentalmente islamófobo. La retórica de la *Alianza de Civilizaciones* de Zapatero, por su parte, recuerda poderosamente la de la *amistad hispanoárabe*, aunque se sitúa en el marco conceptual huntingtoniano de las *civilizaciones* (Occidente y el *mundo islámico*) como entidades coherentes y diferenciadas. En cuanto a la *España musulmana*, se ha reencarnado en una tesis emergente que defiende la autogénesis de Al-Ándalus y niega la realidad histórica de la propia conquista islámica del año 711. Tiene predicamento en cierto andalucismo islamófilo que parece querer marcar distancias con la orilla sur del Mediterráneo y sus habitantes.

La inmigración marroquí reactivó desde sus inicios todos los lugares comunes sobre la *invasión* y sus peligros, y no solo en los imaginarios so-

3. PLURAL

ciales, sino también en las instituciones, que son el soporte indispensable del racismo. La primera Ley de Extranjería (1985, con el PSOE) excluía a los musulmanes (marroquíes, saharauis, incluso ceutíes y melillenses, que en aquel momento vivían como apátridas...) de los colectivos preferentes para la concesión de la nacionalidad por su relación histórica con España. Aquella islamofobia incipiente sorteaba las definiciones comunes de racismo y ponía el acento en la diferencia cultural, es decir, en la dificultad que podían tener personas de determinadas *culturas* para *integrarse*. La lógica del discurso, aunque más escorada hacia la derecha, no era en absoluto ajena a los ámbitos progres, especialmente cuando se revestía de una preocupación respetable, como ocurrió con el aplaudido libro *La sociedad multiétnica*, de Giovanni Sartori. La prueba de que en todas partes se cocían habas la daba Manuel Monereo en el documental *Musulmanes y de izquierdas* (2014) ^{5/}, recordando que si bien Izquierda Unida en Ceuta y Melilla había sido favorable a la nacionalización de sus convecinos musulmanes, después mostró muchas reticencias a la afiliación de los mismos.

También fue el PSOE el que firmó en 1992 los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas de *notorio arraigo* para compensar y a la vez justificar los privilegios de la Iglesia católica. El islam fue declarado de notorio arraigo cinco años después que la religión judía y la evangélica. En aquellos entonces, la inmensa mayoría de los musulmanes de España eran o bien habitantes de Ceuta y Melilla o bien inmigrantes. Pero el islam fue representado en las negociaciones con el gobierno principalmente por una pequeña comunidad de españoles conversos procedentes del PCE y otros sectores del antifranquismo. El tema de los conversos levantó cierta polvareda. Sánchez-Albornoz clamaba contra esos *cristianos* que se degradaban a sí mismos queriendo ser *moros*, mientras que, al contrario, algunos de aquellos nuevos musulmanes decían estar bajo colonización cristiana. Quizás el ejemplo más original fuera el de experiencias como Liberación Andaluza, organización *anticolonial* que reivindicaba el islam como fundamento de la identidad del pueblo andaluz. Liberación Andaluza fue acusada de ser una quinta columna de Irán y Libia y desapareció tras un largo acoso policial y mediático en 1989.

El paso de *moros* a *musulmanes* se empezó a verificar con el cambio de milenio y responde a la lógica culturalista de la islamofobia, aunque ya en la época colonial la adscripción religiosa era un elemento central de clasificación de las poblaciones colonizadas. En realidad es como si las lógicas comunitarias premodernas, basadas en la fe, hubieran atravesado la Modernidad para reaparecer plenamente en nuestra época, con la idea de *integración* ocupando el antiguo lugar del bautismo. Al fin y al cabo, la expansión de la fe católica seguía una lógica universalista

tan evidente para sus valedores como la de la ilustración o la civilización.

^{5/} Emitido en Hispan TV. Puede encontrarse en Youtube.

En conclusión, el inconsciente colectivo sobre el *moro* es multiseccular, pero eso no significa que sea unívoco, ni en sus contenidos (es decir, se dan continuidades, discontinuidades y reelaboraciones según los distintos contextos de producción), ni en las asociaciones que establece, ni en los intereses políticos que subyacen en cada caso. Existen ambigüedades y paradojas como las que hemos visto, y otras más de nuestro tiempo. Entre estas últimas, por ejemplo, el riesgo de que la lucha contra la islamofobia y otros antirracismos contribuyan a reproducir las mismas lógicas culturalistas que critican (obviando a menudo los conceptos antirracistas de heterarquía e interseccionalidad, que apuntan a la multiplicidad de resortes de alterización e inferiorización). O también el riesgo de fragmentación de las resistencias en comunidades y liderazgos susceptibles de traer a la memoria las taxonomías coloniales y sus *notables*. Es esencial también tener en cuenta que los estereotipos racistas siguen siendo transversales al espectro político y, por tanto, constituyen un activo susceptible de ser capitalizado por cualquiera, también por algunos de los experimentos más reaccionarios de reconfiguración de la izquierda.

Daniel Gil-Benumea es activista social y profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid

Referencias

- Aidi, H. (2006) “The Interference of Al-Andalus: Spain, Islam and the West”, en *Social Text*, vol. 24, n.º 2 87, pp. 67-88.
- Ben Salem, A. (2003) “La participación de los voluntarios árabes en las Brigadas Internacionales: una memoria rescatada”, en González Alcantud, J.A. y otros (eds.), *Marroquíes en la guerra civil española: campos equívocos*. Barcelona: Anthropos/Diputación Provincial de Granada/Fundación Euroárabe, pp. 111-131.
- Ben Salem, A. (2011) “Nayati Sidqi, un internacional palestino en el Madrid de la guerra”, en Gil Flores, D. (ed.), *De Mayrit a Madrid: Madrid y los árabes, del siglo IX al siglo XXI*. Barcelona/Madrid: Lunwerg/Casa Árabe, pp. 136-145.
- Caudet, F. (comp.) (1978) *Romancero de la Guerra Civil*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- Franco Bahamonde, F. (1941) *Habla el Caudillo*. Gijón: Luz.
- Fuchs, B. (2011) *Una nación exótica: maurofilia y construcción de España en la temprana Edad Moderna*. Madrid: Polifemo.
- Goytisolo, J. (1981) “Cara y cruz del moro en nuestra literatura”, en *Leviatán: Revista de Pensamiento Socialista*, n.º 4, pp. 87-96.
- Koltsov, M. (2009) *Diario de la guerra de España*. Barcelona: Backlist.
- Martín Corrales, E. (2002) *La imagen del magrebí en España: una perspectiva histórica siglos XVI-XX*. Barcelona: Bellaterra.

3. PLURAL

- Mateo Dieste, J.L. (2017) “Moros vienen”. *Historia y política de un estereotipo*. Melilla, Instituto de las Culturas.
- Morán, G. (2017) *Miseria, grandeza y agonía del PCE, 1939-1985*. 2.^a ed. Madrid: Akal.
- Nerín, G. y Abad, G. (1997) “Mito franquista y realidad de la colonización de la Guinea española”, en *Estudios de Asia y África*, vol. 32, n.º 1 (102), pp. 9-30.
- Paradela, N. (2004) “Nayati Sidqi: recuerdos de un comunista palestino en la guerra de España”, en *Nación Árabe*, n.º 51, pp. 137-152. <http://www.nodo50.org/csca/na/na52/na52-cultura.pdf>.
- Redondo, O. (1939) “El regreso de la barbarie”, en Aparicio, J. (comp.), *JONS*. Madrid: Editora Nacional.
- Reparaz, G. (1937) “Situación militar y diplomática de nuestra revolución”, en *Solidaridad Obrera*, n.º 1483, p. 2.
- Said, E.W. (2008) *Orientalismo*. 2.^a ed. Barcelona: Random House Mondadori.

4. RAZA, CLASE, GÉNERO. DESCOLONIZANDO A LA IZQUIERDA

Sus brújulas, nuestros naufragios

Omar Slaouti

■ El Viejo Continente convoca las horas tenebrosas de un pasado que nunca se fue. Modernidad occidental obliga, condenando al limbo de nuestra memoria colectiva el hecho de que la prehistoria del racismo nació en esta tierra europea.

Cinco siglos; son muchos estos cinco siglos. Pero cinco siglos de esclavismo y colonialismo legitimados por esa invención de las razas y de su jerarquización, son la humanidad partida en dos, por la mitad, para la eternidad. Rechazados a los arrabales de Occidente, más allá de las fronteras del Ser, los hombres y mujeres que, sin embargo, huyen de los